

A sustentabilidade dos patrimônios edificados de Belém/PA que foram restaurados e ou encontra-se em restauração(2023-2024)

DOI:10.5281/zenodo.13744438

Gilmara de Carvalho Cruz¹, Ester Mendes Sousa²

¹ Discente de Conservação e Restauo da Universidade Federal do Pará - UFPA,
gilmara.cruz@itec.ufpa.br

² Discente de Conservação e Restauo da Universidade Federal do Pará - UFPA

Palavras-chave: Sustentabilidade, restauro, patrimônio edificado, preservação

O estudo busca contribuir para a discussão sobre a sustentabilidade e a preservação do patrimônio cultural. Ele destaca que, ao longo da história, o patrimônio e a sustentabilidade caminharam por vias paralelas, mas que agora é necessário integrar essas duas áreas para preservar os bens culturais de forma responsável e sustentável, garantindo a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações com uso consciente dos recursos atuais. Restaurar com responsabilidade, buscando recursos sustentáveis para o patrimônio edificado, tornou-se uma prática atual com respaldo científico que deve ser estudada para multiplicar ações semelhantes. A metodologia utilizada foi identificar parâmetros projetuais em patrimônios edificados recém-restaurados ou ainda no processo de restauro na cidade de Belém no período de 2023-2024, sendo eles Palacete Passarinho, Mercado de São Brás, Palacete Faciola, Palácio Antônio Lemos e Basílica Nossa Senhora de Nazaré. É necessário conhecer as técnicas conscientes e compartilhar tais ações.